

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Маманазарова Наргиза Комильджановна

заведующий отдела, д.ф.п.н. (PhD) Научно-исследовательского
института изучения проблем и определения перспектив
народного образования имени А.Авлони

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529398>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

образовательное
учреждение, профессия,
профессиональная
ориентация, рынок
труда,
трудоустройство

По мере развития системы профессионального образования, которое становится все более доступным, возрастает количество вариантов выбора для профессионального самоопределения молодых людей. В этой связи особенно актуально наличие организованной и эффективной профориентационной работы, в равной степени отвечающей как интересам развития личности конкретного молодого человека, так и интересам общества и государства.

Организация эффективной профессиональной ориентации подростков и молодежи представляет собой одну из важнейших государственных проблем. Профориентация не только способствует знакомству учащихся с миром профессий и выбору им своего профессионального пути, его трудовой социализации, но и влияет на

АННОТАЦИЯ

в статье обосновывается актуальность профориентации, рассматривается зарубежный опыт профориентационной деятельности, нацеленного на проектирование будущей карьерной траектории каждым выпускником общеобразовательной школы.

формирование трудовых ресурсов страны, систему занятости и, в конечном итоге, на социально-экономическое развитие общества в целом. Именно поэтому в экономически развитых странах профориентационной работе уделяется особое внимание.

Рассмотрим зарубежный опыт профориентационной деятельности.

Впервые как самостоятельное понятие профориентация появилась в **Соединенных Штатах Америки** в начале двадцатого века. Основателем данной деятельности считают американского исследователя Френка Парсонса, применившего научный подход к избранию профессии и создавшего в 1908 г. в Бостоне «Бюро по выбору профессий». Работа Парсонса «Выбор профессии» вышла в 1909 г., уже после смерти автора, и стала настольной книгой американских

профориентаторов. Термин «талант-ориентированный подход» («talent-matching approach»), а также концепция профориентации «черта - фактор» также принадлежат этому автору.

В Соединенных Штатах Америки профориентация как самостоятельная научно-практическая система начала складываться в начале прошлого века. Здесь возникло и получило развитие несколько теорий профессиональной ориентации: 1) теория случайности или случайного выбора; 2) концепция внутреннего импульса Э.Джоуна; 3) концепции свободного развития Э.Гинзберга, Д.Сьюпера, Дж.Холланда; социологические концепции профессиональной ориентации А.Лоуренса, М.И.Томаса и других.

Новые требования к профессиональному развитию подрастающего поколения привели к переосмыслению профориентации в стране, которая должна способствовать умению самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру, принимая ответственные решения в течение всей трудовой жизни.

Широкое распространение в профориентационной системе США получили персональные досье по профориентации школьников. Которые играют важную роль для обучающихся при решении вопросов о продолжении образования после окончания школы. На каждого ученика консультантом заводится досье, которое, по окончании школы, передается в службу занятости.

В **Великобритании** тоже накоплен многолетний опыт рациональной профориентационной деятельности. Основными государственными органами,

осуществляющими общее руководство профориентационной работой, являются Министерство образования и науки, а также Министерство по вопросам занятости, имеющие разветвленную сеть местных агентств, центров и бюро.

Задача профориентации в Великобритании – помочь обучающимся не только выбрать профессию, но и научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда. Здесь право начинать профессиональное обучение имеют в возрасте 14 лет. Поскольку такое обучение проводится не только в профессиональных колледжах, но и в объединенных школах, центрах профессиональной подготовки на производстве и центрах занятости, получить соответствующую подготовку могут и те, кто решил продолжать общее академическое образование. Предполагается, что окончивший профессиональный курс должен уметь выполнять работу на втором уровне профессиональной компетентности, то есть «самостоятельно и ответственно».

Школьная профориентация является составной частью профориентационной системы Великобритании, которая носит комплексный научно обоснованный характер, представляя собой единый и непрерывный процесс, и динамично развивается в соответствии с социально-экономическими запросами страны. Профориентация начинается на ранних этапах школьного обучения и продолжается в течение всего периода пребывания ребенка в школе, а также в «переходный период» от окончания школы до поступления в вуз или на

работу и далее сопровождает трудовой путь взрослого человека.

Практическую работу по профориентации учащихся в Великобритании проводят сотрудники Службы профессиональной карьеры — профконсультанты и учителя. Персональные досье по профориентации и профконсультации, составляемые профсоветниками в выпускных классах школы, служат основанием для профессиональных рекомендаций. Советники определяют также перечень профессий, наиболее подходящих каждому выпускнику в соответствии с его личностными особенностями.

Деятельность, способствующая профессиональному самоопределению молодых людей, в разных странах может обладать своей спецификой: например, испытывать серьезную религиозную нагрузку. Так в **Израиле**, где существуют четыре типа школ: государственные светские, в которых учится большинство детей; государственно-религиозные (их примерно 5%), где соблюдаются еврейские традиции и проводится углубленное изучение иудаизма; арабские, ведущие обучение на арабском языке и большое внимание уделяющие истории арабов, их культуре и религии; и частные школы. Вся система израильского школьного образования организована по профориентационному принципу, и выбор определенной школы, по сути, является выбором будущей профессии.

Европейским лидером в области профориентации по праву можно считать **Францию**. В этой стране система помощи в профессиональном

самоопределении молодежи создана на государственном уровне и контролируется тремя министерствами - образования, труда и здравоохранения. Основой построения профориентационной работы является информация о возможностях выбора рода занятий. Осведомление юных граждан обеспечивает Национальное бюро информации по образованию и профессии (Office national d'information sur les enseignements et les professions - ONISEP), являющееся структурой Министерства образования Франции.

Во Франции широко распространена сеть специализированных центров профориентации (более 500 по стране), которые интегрированы в своей работе с ассоциациями родителей, профсоюзами, биржами труда и иными государственными и частными структурами, решающими проблемы занятости населения. В штате таких центров состоят высококвалифицированные специалисты - советники по профориентации, получившие специальное профильное образование в ведущих вузах страны. Они обладают достаточно большими правами и могут направлять молодых людей на обучение в соответствии с их интересами и способностями в те отрасли экономики, где наблюдается кадровый дефицит.

Финляндия уже не первый год возглавляет список европейских стран как с наиболее конкурентоспособной экономикой, так и с наиболее эффективной системой образования. Курсы профессиональной ориентации начинаются в Финляндии с седьмого класса. И они обязательно включают

период введения в трудовую жизнь, составляющий, как правило, одну-три недели, в течение которых подростки работают по-настоящему. Возможность сделать что-либо своими руками, по мнению зарубежного эксперта, очень сильно влияет на профессиональное самоопределение. В восьмом классе изучаются вопросы построения карьеры, а в девятом к процессу выбора профессии подключаются сотрудники кадровых служб предприятий и служб по найму. Отвечает за работу по профессиональной ориентации и построению карьеры министерство образования страны.

К профессиональной ориентации выпускников в Финляндии подходят очень серьезно. Вот один показательный факт: если ученик, окончив девятый класс, так и не понял, чем он будет заниматься в жизни, ему дается еще один год для профессионального самоопределения. В течение этого периода с ним и подобными активно работают профессиональные консультанты.

В школьные консультанты берут в основном людей с университетским образованием, потому что на них возлагается очень большая ответственность. Во-первых, далеко не все ребята знают, чего они хотят, во-вторых, не каждый адекватно оценивает свои возможности и, в-третьих, кроме желания выпускника, есть еще потребности в кадрах государства. Несмотря на трудности, консультанты должны добиваться, чтобы выбор сделал каждый девятиклассник.

В **японских** школах, функционирующих на государственной

основе, профессиональная ориентация начинается в обязательной неполной средней школе за два года до выпускного 9-го класса. В школьных планах предусмотрены курсы по ознакомлению с миром профессий. Сотрудники ГСОЗ проводят групповые беседы, реже индивидуальную работу по профориентированию, а также тестирование по профотбору для дальнейшей учебы или трудоустройства.

Другой формой организации профориентационной работы в школах является совместное руководство директора школы и сотрудников ГСОЗ. Практическую работу по профориентации проводят школьные учителя-профсоветники. В школах имеются кабинеты, располагающие специальной литературой, фильмами и другими средствами информации.

Третья форма профориентационной работы в Японии предусматривает ответственность ГСОЗ за профориентацию учащихся при условии, что администрацию школы ставят в известность о проведенной работе. Эта форма работы принята в ряде японских школ и в большинстве технических институтов и университетов.

Японская система профориентации позволяет обучающимся практически стопроцентно выбрать профессии в соответствии с наклонностями и способностями.

Для контроля за формированием готовности подростков выбирать профессиональный путь и за подготовкой к профессии С.Фукуяма разработал тест, позволяющий

количественно оценить эту способность школьников. Данный тест получил название «F-тест» (Fukuяama-тест). Автор выделяет три основных фактора осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ профессий, профессиональные пробы.

Чтобы выявить свои возможности, обучающиеся подвергаются анализу свой характер, умения, навыки, интеллектуальные способности и физическую силу. Самоанализ осуществляется в сочетании с наблюдением, изучением и оценкой экспертов-взрослых – педагогов, психологов, родителей – для своевременной коррекции самооценки. Анализ профессий состоит в изучении возможных родов занятий. Профессиональные пробы позволяют приобрести опыт в той деятельности, которую он выбрал, и определить, соответствует ли ее характер его способностям и умениям. Реализация этого подхода предполагает самостоятельное, полное выполнение работы, с возложением всей ответственности за нее на обучающегося.

Каждый год японские подростки по выбору участвуют в разных видах работ из 16 фиксированных областей труда. К ним относятся: растениеводство; животноводство; рыбоводство; изготовление вещей двух типов: а) приближающихся к сфере промышленного производства и б) к сфере обслуживания и ремеслу; работа с механизмами; канцелярская работа; бизнес; обеспечение контактов с людьми; заготовка продуктов питания; проектные и чертежные работы; приготовление пищи; уход за людьми;

публичные выступления; спортивные занятия; исследовательская работа. Выделенные группы отражают рынок труда в Японии. В них представлены все виды деятельности: взаимодействие с человеком, техникой, природой, знаковыми системами, художественными образами. В течение трёх лет учащиеся получают возможность иметь 48 профессиональных проб. Полученный ими профессиональный опыт фиксируется в F-тесте.

Экспериментальные профессиональные пробы позволяют ребенку определить уровень собственной готовности к избираемой профессии и адаптационные возможности профессии в отношении индивидуальных свойств, интересов, устремлений.

Стоит отметить и одну закономерность. В развитых государствах элементы профориентации обычно включены уже в программу младшей школы, тогда как итоговый выбор трудового поприща отложен до завершения старшей ступени обучения, причем предусмотрена возможность смены направления профессиональной подготовки в случае обнаружения несоответствия личностных качеств первоначально избранному профилю занятости.

В развивающихся странах, напротив, отмечается более ранняя фиксация профессиональных предпочтений (в период окончания основной школы) и менее гибкое отношение к неудачному выбору специальности молодым человеком.

Таким образом, система профессиональной ориентации в школе должна формировать у школьников способность выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Особо значимой при этом является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о профессиональной деятельности, собственных возможностях, оптимальном профессионально важных качествах, формирования потребностей и умений включаться в общественно производительный труд. Ориентация школьников на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего должны являться неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса, при обязательном дополнении его практической деятельности, связанной с развитием склонностей учащихся к труду.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в развитых странах уделяется большое внимание профессиональной ориентации учащихся, где, наряду с помощью в выборе профессии, приоритетным является формирование самостоятельности, развитие своих интересов, склонностей и умений оценивать себя в контексте требований рынка труда и самостоятельно выстраивать карьеру.

Литературы:

1. Файзрахманова А.Л. Использование зарубежного опыта в профориентационной деятельности / А. Л. Файзрахманова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 8 (55). — С. 442-444.
2. Гриншпун С.С. Опыт создания государственной службы профориентации во Франции. [Experience creating a civil service career counseling in France]. Педагогика [Pedagogy], 2004. № 7. С. 85-91.
3. Гриншпун С. С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С. С. Гриншпун // Педагогика. — 2005. — № 7. — С.100-105.
4. Гриншпун С.С. Профессиональная ориентация школьников в США / С.С. Гриншпун // Педагогика. — 2005. - №9. - С. 65 - 72.
5. Parsons Frank. Choosing a vocation. Boston and New York: Publishing Houghton Mifflin Company. 1909. 182 p.
6. Шамсутдинова И. Г., Павлова О. И. Профессиональная ориентация учащихся во Франции. [Professional orientation teaching in France]. Педагогика. [Pedagogy]. 2007. № 4. С. 101-111.